

Oplæg til Selskab for Teoretisk Psykoanalyses december-konference d. 9.- 10. december, 2023 på DPU i Emdrup

Rasmus Lunddahl Sveistrup og Katrine Zeuthen, *Institut for Psykologi, Københavns Universitet*

Er psykologien ved at blive en videnskab uden blik for det subjektive?

Psykoanalysen er udsat i gymnasiale uddannelser såvel som på universitetet. Eksperimentelle, replicerbare og evidensbaserede procedurer står først i køen til forskningsbevillinger, og empiricistiske, positivistiske og naturvidenskabelige perspektiver får førsteserveretten til en plads på pensumlisterne. I oplægget drøfter vi konsekvenserne af, at det psykoanalytiske perspektiv udelades i undervisnings-sammenhænge. I forlængelse heraf vil vi diskutere, hvordan undervisning i psykoanalyse adskiller sig fra undervisning i megen anden videnskab ved, at psykoanalytisk teori vanskeligt kan læses end-sige forstås uden, at læseren bidrager med at sætte sin egen subjektivitet i spil ved at give afkald på en af mainstreampsykologiens dominerende antagelser om, at denne er stabil, forudsigelig og genkendelig. Uden dette engagement kan psykoanalytisk litteratur fremstå gådefuldt eller decideret utilgængeligt. Læseren må lade sig forføre og lade teksten føre for for derved at give mulighed for, at uforudsete og ukendte sider i såvel én selv som i litteraturen kan tage form. Afslutningsvis anslår vi det perspektiv, at skønlitteratur er valid empiri i psykologiundervisning, og at æstetiske medier kan virke som intermediære konstrukter, hvorigennem psykoanalysens komplekse teoriapparat kan ud-foldes.

Keywords: *Freud, Laplanche, psykoanalyse, æstetik, psykologiundervisning, forførelse*

Rasmus Lunddahl Sveistrup er kandidatstuderende i psykologi ved Københavns Universitet og forskningspraktikant ved DPU, Aarhus Universitet

Katrine Zeuthen er lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet og psykoanalytiker.